

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA - CLÍNICA DA HANSENÍASE NO TOCANTINS E NO BRASIL

Ronaldo Cesar Silva Gomes - UNITPAC – cesar.sampaio2701@gmail.com

Gabriel Vasconcelos Alves dos Santos - UNITPAC – gabrielalves250603@gmail.com

Maria Eduarda Dias Carneiro - UNITPAC - mediascarneiro@gmail.com

Enzo Felipe Chermont Soranso Pereira - UNITPAC – lipychermont@gmail.com

Maurain Gomes da Silva Júnior - UNITPAC – mauraingomes@gmail.com

Alinne Katienny Lima Silva Macambira - UNITPAC – alinnemacambira@gmail.com

INTRODUÇÃO: O último registro epidemiológico publicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) obteve dados de 150 países para o ano de 2017 e mostrou que o Sudeste Asiático e as Américas são as áreas mais afetadas pela doença, com taxas de detecção de 7,72 e 2,86 casos por 100 mil habitantes, respectivamente. Índia, Brasil e Indonésia são os países mais endêmicos, responsáveis por 80% do total de casos registrados (RODRIGUES, et al., 2020). **OBJETIVOS:** Comparar epidemiologicamente a forma clínica da Hanseníase no estado do Tocantins e Brasil nos anos de 2016 a 2025. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo transversal, quantitativo e retrospectivo; por meio da coleta de dados no SINAN. Foram analisadas as formas clínicas mais incidentes do estado do Tocantins e do território nacional, ambos baseados nos anos, em que ocorreram a notificação da doença, sendo de 2016-2025. Posteriormente, os valores foram estabelecidos em forma de gráficos para facilitar a investigação. Destas condições, exclui-se aspectos que não se relacionam com o objetivo e aos critérios de inclusão. Neste artigo foram unidas as variáveis de ignorados\ Brancos e Não classificados, haja vista que não se especificou a sua diferença. **RESULTADOS:** Nesses 10 anos foram diagnosticados com Hanseníase 275.630 pessoas no Brasil; dentre estes, 13.479 foram notificados pelo Tocantins. Ainda referente a esse período, observou-se que em ambas as localidades foi mais incidente a forma Dimorfa, em segundo a Virchowiana. O que também chama atenção é a baixa escolaridade prevalente dos afetados pela doença, representando maioria dos diagnósticos feitos no país entre os anos de estudos, ressaltando que a doença não é apenas uma patologia médica, mas também advém de um contexto social. **CONCLUSÃO:** A hanseníase ainda se demonstra como caráter endêmico no estado e país, havendo alta incidência dos multibacilares. O que denota um atraso no diagnóstico e/ou tratamento insuficiente, precisando de mais estudos para definir as dificuldades da doença no Tocantins. Com a intenção de mudar essa realidade, a melhor forma de cessar a transmissão é o diagnóstico e tratamento precoce, sendo necessário que a informação sobre os sinais das doenças chegue à sociedade e esta tenha fácil acesso ao posto de saúde mais próximo.

Palavras-chave: Hanseníase, Tocantins, Formas clínicas, Multibacilar.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância e Doenças Transmissíveis. Guia Prático sobre a Hanseníase. Brasília: 2017. Disponível em: <https://antigo.aids.gov.br/pt-br/pub/2021/guia-pratico-sobre-hanseniase>. Acesso em: 15 de mar. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Acompanhamento dos dados de Hanseníase – BRASIL. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>. Acesso em: 14 de mar. 2025.

RODRIGUES, Rayssa Nogueira et al. High-risk areas of leprosy in Brazil between 2001 2015. **Revista brasileira de enfermagem**, v. 73, p. e20180583, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0583>. Acesso em: 15 de mar. 2025